

KO'ZI OJIZ VA ZAIF KO'RUVCHI BOLALARNING OILAVIY - QO'SHNIHILIK MUNOSABATLARIGA TAYYORLANISHIDAGI MUHIM OMILLAR

Risbayev Nurbol Nazarbayevich, Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna*

*Ilmiy rahbar, CHDPU Pedagogika fakulteti "Maxsus pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18213480>

Annotatsiya. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar, ijtimoiy, psixologik va pedagogik nuqtai nazardan alohida e'tiborga muhtojligi, ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarga duch kelishi, ijtimoiy moslashuv, oilaviy va qo'shnihilik munosabatlarida o'z o'rnini topishi uchun ta'lim va tarbiyaning ta'siri katta bo'ladi. Yuqoridagi barcha omillarni hisobga olgan holda, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarni oilaviy va qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash jarayonining dolzarbligi va ahamiyati yanada oshadi. Ularga ijtimoiy muhitga moslashishda, jamiyatdagi o'rnini topishga, o'zaro muloqotlarni rivojlantirishga va barcha ijtimoiy guruhlar bilan samarali aloqada bo'lishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashuv, moslashish, muloqot, oilaviy -qo'shnihilik, madaniyat, tolerantlik, integratsiya.

Аннотация. Обучение и воспитание оказывают большое влияние на то, чтобы слепые и слабовидящие дети нуждались в особом внимании с социальной, психологической и педагогической точек зрения, сталкивались с трудностями в образовательном процессе, находили свое место в социальной адаптации, семейных и соседских отношениях. Учитывая все вышеперечисленные факторы, актуальность и значимость процесса подготовки незрячих и слабовидящих детей к семейным и соседским отношениям возрастает. Это позволяет им адаптироваться к социальной среде, найти свое место в обществе, развивать взаимодействие и эффективно взаимодействовать со всеми социальными группами.

Ключевые слова: социализация, адаптация, общение, семейно-соседские отношения, культура, толерантность, интеграция.

Abstract. Education and upbringing have a great influence on the fact that blind and visually impaired children need special attention from a social, psychological and pedagogical point of view, face difficulties in the educational process, find their place in social adaptation, family and neighborhood relations. Taking into account all the above factors, the relevance and importance of the process of preparing blind and visually impaired children for family and neighborly relations increases. It allows them to adapt to the social environment, find their place in society, develop mutual communication, and effectively interact with all social groups.

Keywords: socialization, adaptation, communication, family-neighborliness, culture, tolerance, integration.

KIRISH

Barkamol inson, uning mehnati va turmushi, ma'naviy taraqqiyoti haqida g'amxo'rlik davlatimizning ustuvor masalalaridan biridir. Ayniqsa, yordamga muhtoj, ruhan va jismonan zaif bo'lgan shaxslarning turmush tarzi, ularga maxsus ta'lim-tarbiya berish, kasbga yo'naltirish va ish bilan ta'minlash masalalariga hukumatimiz tomonidan katta e'tibor qaratib kelinmoqda.

Jamiyatimizda ta'lim sohasida tenglik, tolerantlik va insonlararo yuksak madaniyat muhitini shakllantirishda ta'lim berishning yangi shakllari kirib kelmoqda.

Bolalarni ijtimoiy hayotdagi jarayonlarni o'rganishga va so'z boyligini rivojlantirish uchun birinchi navbatda turli xil rag'batlantirish ishlarini tashkil qilish zarur. Uy sharoitida mavjud bo'lgan barcha predmetlarni ko'rinishlari, tovushlari, hidlarini tushuntirish, hamda har holatda bolaga dalda bo'lish kerak. Shuningdek, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarga kundalik turmush ko'nikmalarini qanday o'qatlanish, kiyinish, yuvish va h.k.larni muntazam ravishda o'rgatib borish kerak.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar, ijtimoiy, psixologik va pedagogik nuqtai nazardan alohida e'tiborga sazovor bo'lgan guruhni tashkil etadi. Bu bolalar o'z hayotini boshqacha tarzda idrok etadi, shuningdek, ular bilan ishlashda maxsus pedagogik yondashuvlar, metodlar va yordam zarur. Ko'zi ojiz bolalar atrof-muhitni to'liq anglay olishmaydi va bu, o'z navbatida, ularning ijtimoiy moslashuvi, oilaviy va qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlanishida muammolarni yuzaga keltiradi.

Ko'zi ojiz bolalar ko'pincha ta'lim jarayonida ham qiyinchiliklarga duch keladilar. Ko'rish qobiliyati cheklangan bo'lsa, ular bilan ishlashda o'ziga xos pedagogik yondashuvlar talab etiladi. Biroq, bu bolalarning ijtimoiy hayotga kirishi, oilaviy va qo'shnihilik munosabatlarida o'z o'rnini topishi uchun to'g'ri yordam va ta'limning ta'siri katta bo'lishi mumkin. Ko'zi ojiz bolalar uchun oilaviy muhit, ya'ni ularning oila a'zolari bilan muloqoti, jamiyatga moslashishi va o'z atrofidagi insonlar bilan ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish ularning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun jamiyat, oila va ta'lim muassasalari birgalikda ishlashi lozim. Mahallada bolalar orasida tolerantlik, do'stona munosabat muhitini shakllantiruvchi tadbirlar olib borish; Nogironligi bo'lgan farzandi mavjud oilaga beg'araz yordam bergan va hozirgi kunda hamda yordam berayotganlarni o'rganish, ularni keng jamoatchilik vakillari bilan suhbat jarayonini kuzatish va oilalar bilan rejalashtirilgan, ketma-ketlik asosida, maqsadli ish tashkil qilish lozim.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 60-son PF, “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” farmoni, 2020-yil 13-oktyabrdagi PQ-4860-son “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”, 2022-yil 18-apreldagi PQ-209-son “Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabr 638-son “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi Qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy asosida ish tashkil qilish muhim vazifalardandir.

Nuqsonli o'quvchilarning imkoniyatlari asosiy o'rinda turadi. Barcha nuqsonli bolalarning psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish tadqiqotchilarning kasbiy va pedagogik tayyorgarlikning mohiyatini aniqlashga turli yondashuvlarini aniqladi: shaxsning ichki kuchlari majmuasi, uning ichki salohiyat faoliyatning samaradorligiga ta'sir qilish (B.G.Ananiev), shaxsni kelajakdagi faoliyatga moslashtirish (Yu.K.Vasilyeva); shaxsiy xususiyatlarning sintezi (V.A.Krutetskiy.); kompleks shaxsiy ta'lim (L.V.Kondrashova); pedagogik fikrlash va harakatqilishning integral qobiliyati (A.I.Mishchenko); pedagogik

faoliyatning eng yuqori mahsuldorligin ta'minlaydigan shaxsiy xususiyat (Yu.V.Yanovskaya); sub'ektning harakat strukturasi tasviriga ega ekanligini va uni amalga oshirishga doimiy ravishda o'zini yo'naltirishini nazarda tutadigan maxsus individual holat. F.M.Rekesheva kasbiy tayyorgarlik tushunchasini faoliyat (holat) nazariyasi kategoriyasi deb hisoblaydi va uni, bir tomondan, o'quv jarayonining natijasi, ikkinchi tomondan, biror narsaga munosabat sifatida tushunadi.

MUHOKAMA

Oila – bola uchun birlamchi ijtimoiylashuv muhiti bo'lsa, qo'shniçilik – keng ijtimoiy tajriba makoni sifatida ijtimoiy moslashuvni ta'minlaydi. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun oila – bu ularni qanday bo'lsa, shundayligimizcha sevadigan, qabul qila oladigan, qo'llab-quvvatlaydigan, himoyalaydigan, maqsadlari tomon etaklovchi, rivojlantiruvchi katta kuch.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun oilaviy–qo'shniçilik munosabatlari bu shaxsning oila a'zolari va qo'shnilar bilan o'zaro hurmat, ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy me'yorlar va madaniy qadriyatlarga asoslangan tarzda muloqot qilishi, kundalik ijtimoiy hayotda o'z o'rnini anglash, ijtimoiylashuvi va jamoada faol ishtirok eta olishiga xizmat qiluvchi ijtimoiy aloqalar majmuasidir.

Oilaviy va qo'shniçilik munosabatlarining rivojlanishi bolalarga nafaqat o'zining shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi, balki ularning jamiyatga, boshqalar bilan muloqot qilishga, o'zaro munosabatlarni o'rnatish va hurmat qilishga, ijtimoiy moslashishga yordam beradi. Bu bolalarga nafaqat ko'nikmalarni rivojlantirish, balki turli ijtimoiy guruhlar bilan muvaffaqiyatli aloqalar o'rnatish imkonini beradi. Shunday qilib, oilaviy va qo'shniçilik munosabatlariga tayyorlanish nafaqat ularning rivojlanishi uchun, balki jamiyatda o'zlarining faol a'zolari sifatida erkin yashashlari uchun ham zarurdir.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning oilaviy va qo'shniçilik munosabatlariga tayyorlanishini o'rganishning maqsad, bu bolalar uchun samara beradigan pedagogik metodlar va usullarni aniqlash, ularning jamiyatga moslashuvini osonlashtirishdir. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar o'zlarini jamiyatda qanday his qilishlarini, oila a'zolari va qo'shnilari bilan o'zaro munosabatlarni qanday rivojlantirish mumkinligini o'rganish, jamiyatga integratsiya jarayonini yengillashtirishga yordam beradi.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun, ular bilan o'zaro muloqotda bo'lishda muayyan psixologik va ijtimoiy xususiyatlar mavjud. O'zgacha idrok etishlari, ko'rish qobiliyatining cheklanishi yoki yo'qligi, ularning ijtimoiy hayotga kirishish jarayonida o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ular o'zlarini boshqalardan ajralgan deb his qilishlari, ba'zida ijtimoiy izolyatsiyaga duch kelishlari mumkin. Shu sababli, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarga yordam berishda ularning o'z-o'zini anglash, o'z his-tuyg'ularini boshqarish va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun oila a'zolarining roli ulkan ahamiyatga ega. Oilaviy muhit, bola uchun o'zini erkin his qilish va ijtimoiy hayotga kirishishda birinchi va eng muhim elementdir. Oila, bola uchun atrof-muhitni va jamiyatni tushunishda dastlabki qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi kerak. Ota-onalar, qarindoshlar, va boshqa oila a'zolari bolaning o'ziga xos ehtiyojlarini tushunib, unga kerakli yordamni ko'rsatib, unga o'zini jamiyatda erkin ifoda etishga imkon yaratadilar.

Oila a'zolari, birinchi navbatda, bolaga o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishi va ijtimoiy muhitga tayyorlashda muhim yordam berishlari kerak. Oilaviy ta'lim va tarbiya jarayonida bolalarga ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish, ularning jamiyatda o'z o'rnini

topishiga yordam beradi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun oila a‘zolarining pedagogik yondashuvi, ya‘ni bolaning ehtiyojlarini tushunish, unga ruhiy yordam berish, uni hayotga tayyorlashga qaratilgan faoliyatlar muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalarni oilaviy va qo‘shnichilik munosabatlariga tayyorlashda pedagogik yondashuvlar juda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu bolalar uchun maxsus o‘quv metodlari va vositalari, individual yondashuvlar, sensorli va taktil usullar, o‘qitish texnologiyalari yordamida ta‘lim jarayoni samarali tashkil etiladi. Shuningdek, guruh ishlari va ijtimoiy aloqalar orqali bolalarning jamiyatda erkin harakat qilish, o‘z tengdoshlariga moslashish va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi.

Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ta‘limda ota-onalar bilan hamkorlik alohida ahamiyatga ega, chunki ular bolalarining ehtiyojlarini yaxshi tushunib, ta‘lim jarayonini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydilar. Shu bilan birga, o‘qituvchilar va maxsus pedagogik yondashuvlar yordamida bolalar o‘ziga xos imkoniyatlari bilan jamiyatga moslashib, o‘z o‘rnini topadilar.

Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ta‘lim jarayonining muvaffaqiyatli tashkil etilishi, ularning rivojlanishida muhim omil bo‘lib, ular uchun teng imkoniyatlar yaratish, jamiyatda o‘z o‘rnini topishlariga yordam beradi. Ushbu pedagogik yondashuvlar ta‘lim tizimida ularning hayotini yaxshilash va jamiyatga integratsiyalashish jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toshmatova, G. (2019). Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalarning ta‘limi va tarbiyasi. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
2. Karimova, S. (2020). Maxsus ta‘lim va pedagogika. Tashkent: Ma‘naviyat.
3. Shodiev, A. (2018). Ko‘zi ojiz bolalar uchun pedagogik yondashuvlar. O‘zbekiston pedagogika ilmiy-tekshirish instituti.
4. Ubaydullayeva, F. (2017). Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash. Toshkent: Fan va ta‘lim.
5. Shomuratova, M. (2021). Ko‘zi ojiz bolalar uchun ijtimoiy pedagogika asoslari. O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim vazirligi.
6. Rahimov, B. (2015). Maxsus ta‘limga oid innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Ilm va ta‘lim.
7. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova “Inklyuziv ta‘lim: nazariyasi va amaliyoti”. Yangi Chirchiq book” nashriyoti-2022-250 b
8. Jumanoyazova Z.A. Ko‘zi ojiz bolalarni oilaviy-qo‘shnichilik munosabat-lariga tayyorlash-pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida.Maktabgacha va maktab ta‘limi jurnali. Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan jurnal// 2024-yil, dekabr, № 8/20 87-90 b.
9. Jumaniyazova Z.A., Oilaviy-qo‘shnichilik munosabatlarda tarbiyaviy ishlar tizimini rivojlantirish.UO‘K 37.035.6(063)KBK 74.005.22 Y 66 Monografiya Chirchiq: ChDPU nashriyoti, 2025.